

Article Arrival Date

22.05.2024

Article Published Date

20.06.2024

İRAN SINEMASINDA TÜRK SINEMA KİMLİĞİ**Doç. Dr. Abdolhossein LALEH**

İran Sanat Akademisinin Öğretim Üyesi

Dr. Nafiseh LALEH**Özet**

Son yıllarda İran'da Azerbaycan Türkçesi ile yapılan filmlerin sayısı artmaktadır; bu konu İran sineması ile ilgili literatürde çeşitli tartışmalara yol açmış ve birçok soruyu gündeme getirmiştir. Dolayısıyla dil meselesinin yanı sıra, kimlik, etnisite, milliyet ve sinemasal ifade alanlarına da başvurabiliriz. Belirtildiği gibi bu hareket net bir kimliği olan “Türk Sineması Hareketi” adını kullanabilir mi? Bu tür eserlerin İran'daki sinemanın özü ile ilişkisi nedir? Bu akışın ana göstergeleri nelerdir? Ve son olarak, bu olgunun estetik, sosyal, tarihsel ve politik nedenleri nelerdir? Bu makale, İran sinemasının son 10 yılında üretilen eserlere farklı boyutlardan betimsel-analitik bir yöntemle ve istatistiklerden yararlanarak bakmaya ve sorulan sorulara net cevaplar bulmaya çalışmaktadır. Bu araştırmanın teorisi, Henri Tajfel'in²¹ sosyal kimlik teorisinden türetilmiştir. Araştırmanın amacı İran sinemasında başlayan akımı Türk sineması başlığı altında doğru bir şekilde ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler: Sinema, Türk, Azerbaycan, kimlik, dil**Giriş**

Sadece İran'da değil dünya sinemasında da kimliği sorgulamak önemli bir konudur; özellikle içinde yaşadığımız "Kimlik Krizi" olarak tanımlanan bu çağda. Sinema estetiği açısından baktığımızda bu sanatın başlıca ve bilinen türleri arasında milli sinema diye bir türün olmadığını görürüz. Bu adla bilinen tür, milliyetçi temalara sahip olması nedeniyle sadece doğa, tarih ve kültürel bir coğrafyaya işaret eder. Amerikan, Rus ve Fransız sineması gibi sadece bir coğrafyanın ya da politik alanın sinematik bir esere oranı, estetik ya da yapısal faktörlere tabi olmaktan ziyade, tematik, kültürel ve tarihsel öğeleri taşır ve belirli bir coğrafyayı işaret eder. Örneğin James Collins³, "90'larda Türün Durumu" adlı araştırma çalışmasında “milli” olarak adlandırılan bir türden bahsetmez. Robert Long, "Melodramın Poetics'i" başlıklı makalesinde melodram türünü diğer türlerle karşılaştırmıştır.⁴

Onun makalesinde da milli olarak isimlendirilen bir tür yoktur. İran'daki Türk sineması olgusunun doğru anlaşılabilmesi için, bu eserlerin İran sineması düzeyinde üretilmiş diğer eserlerden maddi ve yapısal farklılıkları ortaya konulmalıdır. İran, Lorların, Türklerin, Kürtlerin, Belucilerin, Gileklerin, Mazenilerin bulunduğu çok etnikli⁵ ve çok uluslu⁶ bir toplumdur. İran halkının %95'i Müslüman, geri kalanı Zerdüşt, Yahudi ve Hıristiyan azınlıklardan oluşmaktadır. İran'daki Müslüman nüfusun yaklaşık %15'i Sünni, geri kalanı Şii'dir. Siyasi otorite tamamen Şii ideolojisine bağlı olduğundan ve başında “Velayet-i Fakih⁷”

² (1919-1982) Polonyalı sosyal psikolog

³Film Theory Goes to the Movies, Edited by Jim Collins, Hillary Radner, Routledge, 1994.

⁴Berahimi, Mensur (1998) Romance and Melodrama. Farabi Dergisi

⁵Multi-ethnic

⁶ Multinational

Velayet-i Fakih din hukuku bilgini anlamına gelen fakihin, vesayet ve yönetim yetkisi anlamına gelmektedir. Onun gücü cumhurbaşkanının üstündedir. Onun onayı olmadan, cumhurbaşkanı biye gayri meşru sayılır.

ismiyle bir otorite bulunduğundan, tüm değerlendirmeler bu temelde yapılmaktadır. Kültürel ve sanatsal birikimde İran veya pers milliyetçiliğinin hâkim olduğu gibi bir yaklaşıma sahip olanlar yanılırlar; çünkü böyle bir iddia için yeterli kanıt yoktur. Devrimin ilk yıllarında İran tarihinden anlatan bütün filmlerin gösterimi tamamen yasaklanmış ve ileriki dönemde bu tür filmlerin üretimi de son bulmuştur. Mesela 1981 yılında Behram Beyzaei tarafından yapılan "Yezdgerd'in Ölümü"⁸ filminin gösterimi yasaklanmıştır. 1979'daki İran İslam Devrimi'nden sonra, İran tarihi ve mitolojisine dayanan hemen hemen hiçbir film yapılmamış ve tüm büyük bütçeli tarihi film ve diziler, Şii imamlara, onların ashabına, Şii büyüklerine atfen yapılmış ya da şiilik yaklaşımıyla İslam kavramlarını beyaz perdeye taşımıştır. Örneğin "Büyükelçi" Fariborz Salih, 1982, İmam Hüseyin'in Kufe'ye daveti hakkında; "İmam Ali", Daud Mirbagheri, 1991, Şiiilerin ilk imamı Hz. Ali'nin hayatını konu alır; "Olayın Günü", Şahram Asadi, 1974, İmam Hüseyin'in Aşure günü şehadeti; "En yalnız komutan", Mehdi Fehimzade, 1996, şiilerin ikinci imamı Hazret-i Hasan'ı konu alır; "Velayet-i Aşk", Mehdi Fehimzade, 2000, şiilerin sekizinci imamı, Hz. Rıza'yı konu alır; "Muhtar-name", Davud Mirbagheri, 2010, İmam Hüseyin'in kanının intikamını konu alır.

Kuramsal Çerçeve

Bu araştırmanın teorik çerçevesi İranlılık, milliyetçilik, İran Türkleri, Azerbaycan, kimlik, Türk kimliği, Türk dili, Türk tarihi ve kültürü, Türk yönetmenler ve film dili gibi alanları kapsamaktadır. Bu çalışmada İran'da Türk filminin ne anlama geldiği ve bu başlığın hangi eserlere uygulanabileceği belirlenecektir. Araştırmanın teorisi, Tajfel'in sosyal kimlik teorisidir.

Tajfel, sosyal kimliği, bir kişinin belirli bir gruba ait olmasının farkındalığı olarak tanımlar. Başka bir deyişle, sosyal kimlik, bir kişinin belirli bir gruba ait olma duygusudur. Tajfel, grup üyeliğinin ve buna bağlı olarak sosyal kimliğin üç unsurdan oluştuğunu düşünür:

- 1- Bilişsel; bir kişinin bir değer grubuna ait olma bilinci;
- 2- Değerli; grup üyeliğinin olumlu veya olumsuz değer sonuçlarına ilişkin varsayımlar
- 3- Duygusal; gruba ve o gruba özel bir ilişkisi olan insanlara karşı duygular.
- 4- Bu nedenle, Tajfel'in bakış açısına göre sosyal kimlik, bir kişinin sosyal gruplara üyeliğinin farkındalığından kaynaklanan ve üyeliğin değerini ve duygusal önemini içeren kendini algılamasının bir parçasıdır. O bu üç unsurun bir koleksiyonu olan kategorizeysen teorisini kurar ve tartışır.
- 5- Çoğu durumda, sosyal kimlik, bir kişinin kişisel kimliğe yönelmesini önleyebilir. Bu nedenle birçok durumda insanların kendilerini bireylerle değil, sosyal özelliklerle sınıflandırmaya çalıştıkları vurgulanmaktadır. Sosyal kimliklerin oluşumu, kişinin kendi grupları ile diğer gruplar arasında yaptığı karşılaştırmalara dayanır. Kategori veya grup, üç önemli faktörün dâhil olduğu düşünülebilecek bir süreç sırasında oluşturulur; birincisi, belirli bir grubun üyelerinin o gruba ait olmaktan bir tür doyum veya sıcak duygusal his duyması, ikincisi, grup üyelerinin kendileri veya grubun tarihi hakkında ortak özelliklere sahip olmaları ve bu özelliklerin sınırları tanımlaması. Üçüncüsü, grup üyelerinin içinde yaşadıkları toplumsal ilişkileri kutsal kabul etmeleridir. Tajfel'in tanımına göre, sosyal kimlik için üç boyut düşünülebilir:
- 6- Sosyal kimliğin sağladığı ilk boyut, kendimizi "biz"de tanımak için ortak fikir ve özellikleri bir ölçüde paylaşmanın farkındalığıdır. Özel psikolojik ve kolektif kimliğimizi bir dereceye kadar keşfetmemizi sağlayan şey, bu "biz" ile özdeşleşmektir. Birlikte, bu koleksiyon her sosyal gruba birliktelik, mutluluk ve işbirliği verir; "bizi" korumak için gerekli olan şeyi".

⁸ İran'da kurulan Sasani Devleti'nin son hükümdarı III. Yezdgerd 651'de Arapların İran'a saldırısı sırasında Müslümanlar tarafından öldürülmüştür.

- 7- Sosyal kimliğin ikinci boyutu, gruba yönelik olumlu yönelim, ilgi ve çekiciliktir; haklı olarak bunu kimliğin temeli kabul ederler. Başka bir deyişle, empati ya da ortak aidiyet duygusu, "biz" in ana mayasıdır ve bunun asgari düzeyde olmaması, "biz" in "ben" e dönüşmesi anlamına gelir. Tajfel' in tanımındaki kimliğin değeri ve duygusal yönü, grup için de aynı ilgi ve çekiciliği ifade eder; bir tür yükümlülük duygusuyla ilişkilendirilen sosyal kimliğin üçüncü boyutunu oluşturur.
- 8- Sosyal kimliğin üçüncü boyutu, gruplar arası rekabet ortamında hareket etmeye hazır olma durumudur ve bu önemli, aidiyet duygusuna ek olarak bir bağlılık duygusu gerektirir. Çünkü bağlılık, başkalarına karşı bir tür görev duygusudur ve onların değerlerine, amaçlarına, beklentilerine ve kapasitelerine bağlılığını ifade eder. Bu bağlılığın kökeni ilgi, bağlılık ve duygusal bağlılıktan başka bir şey değildir. Aslında, herhangi bir bağlılık ve sosyal sorumluluk duygusu olarak kabul edilen bu duygusal bağlılık ve sıcak ilişkiler toplumun temelidir.
- 9- Tajfel yaptığı çalışmalarda şunu fark etti; bireylerin kimlik aramalarında benlik saygısı ve gruba karşı olumlu duygular beslemek gibi faktörler etkilidir. Bu iyimserlik, grup içinde kayırmamıza ve diğer grupların üyelerini aşağılamamıza neden olur; bu nedenle onlara karşı ayrımcılık yapar, çatışır ve karşı karşıya kalırız. Bu teoride kimlik, grubun içi ve dışına dayanarak tanımlanır. Bu şekilde söz konusu bağlılık kendi gurubun üyeliğiyle beraberdir. Söz konusu bağlılıktan kaynaklanan taassup, olumlu toplumsal kimliğin araştırılmasına yol açar ve onu korumayı da beraberinde getirir. Sosyal kimliklerin oluşumu, kişinin kendi grubu ile diğer gruplar arasında yaptığı karşılaştırmalar temelinde oluşur. Dolayısıyla sosyal kimliğin olumlu olabilmesi için bu karşılaştırmaların sonuçlarının bireyin grubu lehine olması gerekir. Tajfel göre, kimliği öne çıkaran faktörler şunlardır: benlik saygısı ihtiyacı, kolektif benlik saygısı motivasyonu, kendini bilgilendirme motivasyonu, kendine uygunluk motivasyonu, etkili olma motivasyonu, belirsizliği azaltma motivasyonu ve öz düzenleme motivasyonu.
- 10- Tajfel' in bakış açısına göre sosyal kimlik, kişinin belirli bir sosyal gruba ait olduğunun farkındalığı ve bu üyeliğin kişi için duygusal değeri ve önemi olarak kavramsallaştırılmaktadır. İnsanlar farklı gruplara ait olmalarına göre toplumdaki özel statülerini temsil eden bir sosyal kimliğe kavuşurlar. Fakat belirli bir gruba ait olmak, ancak o grubun özellikleri diğer gruptan farklı olabiliyorsa, sosyal kimliğe olumlu bir katılıma yol açar. Bu karşılaştırmada, insanlar kendi grupları lehinde yargılamayı severler. Tajfel' in toplumsal kimliğe bakışına göre, kimlik dönüşümleri insanlarda belirli bir gruba ait olma duygusu oluşturabilen en önemli etkenlerden biridir. Kimlik dönüşümleri, bir yandan toplumun insanların değerlerinde, diğer yandan norm ve davranışlarında yarattığı değişimlerle birlikte, kendileriyle uyumlu gruplara yönelmelerine neden olur.
- 11- Azerbaycan Türkçesi ile çekilen filmleri izlemekten heyecan duyan, mutluluk ve memnuniyetlerini dile getiren izleyicilerin son yorumlarında, bu tür eserler için belirli bir tanım yapmadıkları ve sadece izledikleri gerçeğine atıfta buldukları açıktır. Azerbaycan Türkçesi ile yapılan bir film bu tür eserleri tanıtıyor; oysa Türk dili, Türk kimliğinin göstergelerinden sadece biridir. Bir çok kimlik unsuru arasından sadece dili kullanan bir film, Azerbaycan Türkçesi dublajlı bir film olarak da nitelendirilebilir. Bu tür eserler ile izleyicilerin kurduğu özdeşim duygusu, Tajfel' in teorisini haklı çıkarılabilir. Sırf bireysel aidiyet nedeniyle bir sosyal grup tarafından ilan edilen sosyal kimliği kabul ederler.
- 12- Araştırma Yöntemleri
- 13- Bu araştırmanın yöntemi betimsel-analitiktir. Bu araştırmanın eksenlerinin sınıflandırılması, çeşitli sanat dallarında amaca ve genellenebilirliğe dayalı olarak

belirlenmiştir. Temel amaç İran sinemasında Türk sineması diye bir akımın olup olmadığı konusuna açıklık getirmektir. Eğer böyle bir akım varsa, hangi göstergelere ve özelliklere sahiptir? Bu amaca ulaşabilmek ve özgün bir araştırma yapabilmek için Türk sineması akımından sayılan eserlerin bir listesi hazırlanmıştır. Daha sonra araştırmanın düşünsel alanlarıyla ilgili güvenilir kaynaklar belirlenerek ana eksenleri mevcut araştırmada sunulmuş ve konu ile ilgili araştırmacıların yorumlarına bu çalışmada yer verilmiştir. Nitel bulgulara dayanan bu araştırmada bahsi geçen filmlerle ilgili istatistiksel veriler analiz edilmiştir.

14- Arka Plan ve Araştırmanın Geçmişi

15- İran sinema literatüründe, "Pers Sineması" değil, "İran Sineması" terimi kullanılır. İran'da, Türk sineması üzerine yapılan özel bir araştırma ve yayın yoktur. Ancak bu konuyu dolaylı olarak ele alan aşağıdaki iki kitaptan bahsedebiliriz:

1- Batı Azerbaycan Sinema Tarihi, Hasan Mohammed-zade. Fersar Yayınevi, Urmiye, 2019

2- Sözsüz Belgesel Filmlerin Doğuşu. Saadet-ali Saadet-pur. Hozey-i Hune-i Şergi Azerbaycan, 2020. Doğu Azerbaycan'da üretilen belgesel sinema eserleri hakkındadır.

Bu iki kitabın İran sinemasındaki Türk kimliği meselesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye sineması ile ilgili olarak da aşağıdaki kitapları sayabiliriz:

1- Azerbaycan Sinemasının Tarihi; Nazem Sadık Oof. Ali Asker Şehidi, Telaş Yayınları Enstitüsü, 2013

2- Türk Sineması Üzerine Yazılar. Nilgün Abisel, Abdul Hossein Laleh, Sanat Araştırma Enstitüsü. 2019

İran Kavramı

"İran" bir milletin adı değildir? Bir coğrafi⁹ bölgenin adıdır. Hiçbir tarihi kaynakta "İranlı" adında bir etnik grup olduğuna dair belge yoktur. "İranlı" kavramı, Türkler, Lorlar, Gilekler, Kürtler, Lekler vb. gibi İran platosunda yaşayanları ifade eder. Öte yandan tarihi kaynaklarda "Pers" diye adlandırılan bir millet ve ırk yoktur. "Pers" veya "Fars", sadece İran'ın merkezindeki bir coğrafi bölgenin adıdır. İran'ı Pers olarak tanıtan yabancı kaynakların aksine, doğuda basılan herhangi bir kadim kaynakta bu bölgenin adı "Pers" değil, "İran" olarak geçmektedir. Örneğin Nizami-i Gencevi (1141-1209) şöyle söyler:

Eğer Dünya ten ise İran kalbidir

Bu kıyaslamayı yapan bundan utanç duymaz

Eski bir uygarlık olarak "İran" kelimesi, Firdevsi gibi şairlerin eserlerinde ve Selçukluname, Kirmanname, Şahabuddin Hasan-ı Yezdi gibi tarihi kaynaklarda çokça geçmektedir.

Arapçada "P" harfi olmadığı için Pers kelimesi Farsa dönüşmüştür. İran,

"Ran" ve "İ" kelimedenden oluşur. "Ran" ekiyle ilgili olarak çeşitli görüşler mevcuttur. Fars dilinin ekleri sözlüğünde "ran" kelimesi hakkında şu ifade göze çarpar;

"Ran, Tah-ran (sıcak yer), Şem-ran (soğuk yer), Koh-ran, Sanj-ran, Seg-ran, Mada-ran gibi bir yer ekidir" (Hacri: 1377: 148). İran kelimesi eski Farsça (Iriana) ve Orta Farsça'da (Eran) şeklindedir ve (soylu ve asil insanların ülkesi) anlamına gelir. Sanskritçe'de (Arye) (Efendi, Usta) ve (Aryake) (Değerli Adam) anlamına gelmektedir. (İr) asil anlamına gelir ve çoğulu

⁹ İran platosu, Güneybatı, Güney Asya ve Kafkasya'yı kapsayan büyük bir coğrafik alandır. Bu plato Arabistan ve Hindistan plakası ortasında kalan Avrasya plakasının batıda Zagros dağları, kuzeyde Alborz dağları, Hazar Denizi ve Kopet Dağları, güneyde Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve doğuda Hind-u-kuş Dağları arasındaki bir büyük coğrafya. Irak, İran, Afganistan ve Pakistan'ı kapsayan bu platosu.

(İran) asiller anlamındadır. Böylece İran'ın farklı etnik grupların yaşamış olduğu bir coğrafi alan olduğu ortaya çıkmaktadır. Tarih araştırmalarında dikkat edilmesi gereken ilginç noktalardan biri de "İran" adının, batı tarihi kaynaklarında "Pers" olduğu fakat tam tersi Selçuk-name, Kirman-name, Tarih-i Hasani gibi kaynaklarda da "İran" olarak geçmektedir. Örneğin Selçuklular "Fars Selçukluları" diye değil İran Selçukları başlığıyla geçer.

İran'ın son 1500 yıllık tarihi boyunca, Türk kökenli hanedanlar yaklaşık 1000 yıl İran'ı yönetmiştir.¹⁰ Günümüz İran'ında, 85 milyonluk nüfusun yaklaşık 40 milyonu Türklerden oluşmaktadır. İran'daki Türkler, Türkiye Türkleriyle kıyaslandığında ilginç bazı noktalar ortaya çıkar. Bu hususlar, İran kavramının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. İran Türkleri ağırlıklı olarak Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hemedan, Gilan, Fars, Kuzey Horasan ve Tahran vilayetlerinde yaşamaktadır. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil ve Zencan vilayetlerinde halkın neredeyse tamamı Azerbaycan Türkçesi ile konuşurlar.

Türk Kimliği

Öncelikle kimlik konusunun kısa bir tanımını yapmak gerekir; kimlik nedir, günümüz dünyasındaki yeri nedir ve unsurları nelerdir? Kimlik, bir kişiyi veya bir toplumu diğerlerinden ayıran özellik ve tutumlar kümesini ifade eder. Tüm insanlar, dünyanın neresinde doğduklarına, hangi ırka ve kabileye mensup olduklarına bakılmaksızın doğdukları anda insani özellikleri taşırlar. Birbirlerinden önemli bir farkları yoktur.

Bu nedenle, bir kişinin toplumda büyüüp gelişmesi sırasında oluşan insan kimliği konusu, tamamen sosyolojik olup kan, ırk ve ten rengi ile ilgisi yoktur. "Kimlik, bilinçli bir zihinsel algı olmaktan ziyade, pratik ve doğal bir uygulamadır. Bu işlev, bireysel ve grup kimliğinin ortaya çıkmasına ve oluşumuna katkıda bulunan sayısız ve çeşitli unsurları temsil eder" (Hamad, 2003:78). Kimlik oluşumunda aşağıdakileri içeren birçok faktör rol oynar: bilişsel faktörler, ebeveynler, okul, sosyo-kültürel çevre, ailedeki çocukların doğum sırası ve yaş farkı, ergenlik çağındaki sorunlar ve hayalperestlik. Sosyo-kültürel arka planların gençlerin kimliğinin nasıl oluşturulacağı üzerindeki etkisi diğer faktörlerden daha fazladır. Kimliğin farklı çeşitleri vardır; bireysel, ulusal, dini, ailevi, sosyal, kültürel, tarihi ve medeni kimlik gibi. Dolayısıyla herhangi bir kimliğin unsurları dil, din, tarih, kültür, sosyal ilişkiler, tarihi miras, inanç, edebiyat ve sanat gibi göstergelerde görülebilir. Sonuçlar daha çok kültürel ve manevi niteliktedir.

Aynı çeşitliliğiyle beraber birleştirici kimliklere inanan çağda, "Bazen kimlik ideolojikleştirilir veya siyasallaştırılır. Yani kimliğin değişken unsurları üzerinde yer alan seçici eylemin belirli bir siyasi amacı vardır ve bu konu özellikle milliyetçi ve dini-temel ideolojilerin karakteristiğidir; kimliğini, tanımını ve sınırlarını tekelleştiren ve sınırlandırır." (Hamad, 2003:18). Bu durumda, özünde insanlığın evrensel doğasına dayanan kimlikler, kötüye kullanılmakta ve bir kimliğin diğer kimliklere üstünlüğünü isbat etmektedirler. Daruş Şayegan, yapısı ve doğası melez olan yeni bir kimliği tartışır. O bu görüşü ile, batı ülkelerinde yaşayan fakat Afrika veya Asya kökenli olanları ifade eder. Öyle bir insanlar ki zamanın ve modernitenin gereklerine dikkat ederken, bilinçli veya bilinçsiz olarak önceki veya etnik kimliklerini korumaya sadık kalırlar. "Avrupa-merkezciliğinin iki ucu etnik ve ulusal kimlikler arasında kalan bu yeni kimlik, bir gerçeklik düzeyinden diğerine geçişi sağlayan bir tür iki yönlü bilinçtir. Bu "geçişlerin" toplamı, McLaren'ın kültürel tahayyül dediği şeyi oluşturur" (Şayegan, 2001:105).

Bu açıklamalarla Türk kimliğini tartışırken Türk dili, Türk kültürünün coğrafyası, etnik özellikleri ve bağlılıkları, görüşler, inançlar, edebiyat, kültür, sanat mirası, yaşam ritüelleri

¹⁰ Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Afşarlar ve Kaçar.

ve bunlara benzer diğer eksenler gibi unsurları kastediyoruz. Bu özellikleri taşıyan eserler de, Türk kimliği taşıyan eserlerdir denebilir. Aynı şekilde, sadece söz konusu özelliklerin birini taşıyan eser, Türk kimliğini taşıyan bir eser değildir. Bu unsurlardan sadece birine atıfta bulunması, bir eserin Türk kimliğini temsil edemez; özellikle yeniçağın taşıdığı modern özellikleriyle. Örneğin sinema alanında yalnız Türkçeyi kullanmak o eserin Türk eseri olduğunu göstermez. Bu durumda böyle bir eser ancak Türkçe dublajlı herhangi bir eserdir.

Türk Dili

Araştırmalara göre bugün Türkçe Çin'den Balkanlar'a kadar 29 lehçe ile konuşulmaktadır. Bunlardan 22 lehçenin grameri ve edebiyatı tanımlanmıştır. Hint-Avrupa dillerinden farklı olarak aralarında önemli bir ayrışma yoktur. Bununla birlikte, Türk dili dört ana gruba ayrılır: Kuzeydoğu veya Altay grubu, Güneydoğu veya Orta Asya grubu, Kuzeybatı veya Kıpçak grubu ve Güneybatı veya Oğuz grubu. İran'da güneydoğu grubu Türkmenleri, Özbekleri içerir ve Azerbaycan, Kaşkay Türkleri de dâhil olmak üzere güneybatı Oğuz grubu İran'da yaşar. Azerbaycan Türkleri en büyük paya sahiptir. Azerbaycan Türkçesinin İran'daki başlıca alt dalları: Tebrizi, Karapapağ, Avşari, Şahseven, Baharlu, Kara dağlı, Rüstem Hanlı, Marağei, Yamçı ve... İran'daki Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Cumhuriyeti veya Bakü Türk lehçesi ile son zamanlarda Türkiye Türkçesi arasında bir dildir. Dikkat edilmesi gereken ilginç noktalardan biri 15. yüzyıla kadar Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında pek bir fark olmadığıdır. Ancak zamanla bölgesel farklılıklardan dolayı bazı ayrışmalar ortaya çıkmıştır.

İran'daki kullanılan Türk dili ne İstanbul Türkçesine ne de tamamen Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki ortak Türkçeye benzemektedir. Kendine özgü bir değişim geçirerek Farsçanın kelime dünyasından da etkilenmiştir.

Türk dilinin bir diğer türü de edebiyat çevrelerine ve aydınlara özeldir; ne yazık ki, klasik Azerbaycan dilinin Farsça ve Arapça kelimelerinin çıkarılarak ve onun yerine anlaşılması zor olan kelimeler kullanılması, sadece halk kitleleri için değil, aynı zamanda eğitilmiş insanlar için de anlaşılması güç yeni bir tarz oluşmasına neden olmaktadır. İran'ın farklı şehirlerinde İstanbul Türkçesi'nin kullanımı Azerbaycan Türkçesinden bile daha popülerdir; Bu etki o kadar fazladır ki, Türk olmayan aileler bile Türkçe kelimeleri günlük hayatlarında kullanmaya başlamışlardır.

İran'da Türk Kökenli Sinema Yönetmenleri

Sinema tarihinde, film yönetmenliği her zaman estetik yönleri incelemekle ilişkilendirilmiş olsa da, bir yönetmenin yaratma yeteneğinin baskın yönü onun kişilik gelişmesidir; söz konusu kişilik, düşünceleri, çıkarları, nefretleri ve genel olarak dünya görüşünü oluşturan unsurları içerir.

Kuramsal tartışmalarda yönetmenliğin sadece bir beğeni yeteneği olduğu gösterilmeye çalışılsa da tüm sinema uzmanları, bir yönetmenin gizli karakterinin, özellikle de onun düşünce dünyası ya da aidiyetlerinin, diğer yetenekleri ve özelliklerinden daha az önemli olmadığını vurgulamaktadır. Hiçbir yönetmen herhangi bir entelektüel bağlantısı olmadığını söyleyemez; özellikle totaliter toplumlarda. Jean-Louis Comolli'ye göre, "Film yapmaya başladığımızda, daha ilk çekimden itibaren, fenomenler oldukları gibi değil, şahid olduğumuz ideolojilerin çoğatılmış görüntülerinin ortaya çıkışıyla görüntülenir. Bu, üretim sürecindeki her adımı içerir: hikaye anlatımının temaları, stilleri, biçimleri, kavramları ve anlatı gelenekleri, genel ideolojinin sosyal vizyonunu vurgular" (Comolli, 1999:102). Toplumsal gelişmeler ve fenomenler, sinema yönetmeninin tutumunu doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. İran'daki Türk kökenli yönetmenler, Türk kimliğiyle film

yapmamışlarsa, bu mesele zamanın gerektirmediğinden, bu yönetmenlerin meselesi olmadığından veya yapılmasına gerek olmadığından kaynaklanır. Türk yönetmenlerin yapıtları da böyle bir atmosferde değerlendirilmelidir.

İran'da Türk sineması olarak görülen eserlerin sadece yönetmenlerinin Türk kökenli olmaları bu eserleri Türk sineması olarak nitelendirmemize yetmez. Bu yönetmenlerin eserlerinin tamamı Farsçadır ve Türk kimliği ile ilgili herhangi bir konuya değinmemişlerdir. Onların temel kaygıları yalnızca toplumsal ve insani acıları ve sorunları dile getirmektir. Cemal Şurce 1954, Resül Molla-golipur 1955, Tahmine Milani 1960, Kemal Tabrizi 1960, İbrahim Hatemi-kia 1961, Rıza Mirkerimi 1966, Hasan Necefi 1966, Bayram Fazli 1968 ve Masud Deh-nemeki 1969 gibi İran sinemasının yüzlerce ünlü yönetmeninden yaklaşık yarısı Türk kökenli olmakla birlikte sadece 15 kişinin Azerbaycan Türk kimliği ile ilgili eserleri bulunmaktadır. En çok film, Azerbaycan folkloru ve destan kültüründe kalıcı eserlere sahip olan Yedullah Semadi'ye (1952 -2017) aittir. Bu arada Türk olmayan Mocteba Rai gibi bazı yönetmenlerin de Türk kimliğiyle ilgili çalışmaları vardır.

İran'da çekilen Türk filmleri

Görünen o ki Türk sineması akımı daha çok genç, kısa film ve belgesel sinemada alanlarında vardır. Özellikle nüfusun çoğunluğunun Türkçe konuştuğu vilayetlerde; yani Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Erdebil gibi yerlerde. Burada son yıllarda İran'da Türk sineması trendi olarak bilinen profesyonel ve uzun metrajlı filmleri inceleyeceğiz. Bu filmler Türk kimliği olarak bilinen unsurlardan en az birini içermektedir.

Devrimden önce Türk kimliğine sahip filmlerin sayısı bir eldeki parmak sayısından azdı; örneğin "Meşdi İbat" Samet Sabbahi: 1953. Bu filmin dili Farsça olmasına rağmen, Üzeyir Hacıbeyov'un (1948-1885) "O Olmazsa bu Olsun"¹¹ oyunundan alınmış ve Azerbaycan Türkçesi eseri olarak kabul edilmiştir. İran devriminin zaferinden sonra, özellikle son sekiz yılda, bu tür eserlerin üretimi artmıştır. Bunlardan en önemlileri:

1- "Settar-han", Ali Hatemi 1972: Bu filmin dili Farsça olup, Azerbaycan, İran ve hatta tüm İran halkının saygı duyduğu karakterlerden biri olan meşrutiyet devriminin kahramanı Settar-han'ı (1866, Tebriz - 1914, Tahran) konu alır.

2- "Savalan", Yedullah Samedi 1983: Savalan, İran, Azerbaycan'da kutsal bir dağın adıdır. Bu yüksek dağ, Sehend Dağı ile birlikte Azerbaycan'ın efsanevi dağlarından biri olarak bilinir. Samedi, Marağa şehrinde doğan, İran Azerbaycan Türklerindedir. Filmin dili Azerbaycan Türkçesi ve Farsçadır. Bu filmde: Her yıl bir grup haydut Savalan köyü halkını soyar. Köyün muhtarının tavsiyesi üzerine köylüler, haydutlarla savaşmak için Durbuş-han liderliğindeki bazı paralı askerleri yardıma çağırır. "Selam" adında bir genç de onlara katılır. Onlar, Savalan halkı tarafından coşkuyla karşılanırlar. Durbuş-han ve grubu, haydutlardan önce Savalan halkını yağmalamayı planlar, ancak halkın direnişiyle karşılaşılırlar; Azerbaycan folklorunun simgeleriyle dolu bir eserdir.

3- "Otobüs", Yedullah Semedi 1985: Bu filmin dili Farsça olsa da filmin bir de Türkçe versiyonu vardır. Filmin atmosferi ise Azerbaycan folklorundan etkilenmiştir. Filmin hikayesi Urmiye yakınlarındaki iki Türk köyü arasındaki rekabeti konu alır. Bu köyün sakinleri üst ve alt mahalle olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Alt mahallenin lideri, tuz madenini köyün ağasına satar ve bu da iki grup arasında düşmanlık ve nefreti körükler. İnsanları taşımak için, üst mahallenin lideri eski bir otobüsü satın alır.

¹¹ 1910 yılında yazılmıştır.

Otobüsün köye gelişi üst mahallenin faytoncusunun işini yavaşlatır ve düşmanlığın daha da artmasına neden olur. Köyün ağası, üst mahallenin liderine değirmenlerini ona satmaya teşvik eder ve onlar da sonunda bir otobüs alırlar. Aralarındaki çatışma yeniden alevlenir. Köydeki öğretmen ve sözü geçer bir yaşlının arabuluculuk girişimi ve tavsiyeleri işe yaramaz. Yolcu olmaması ve işin kötüye gitmesi otobüs taksitlerinin gecikmesine neden olur. Otobüs satıcıları kullanılmış otobüse el koymaya çalışınca Nimet-han elinde sopayla ağaya gider ve tuz madenini geri istediğini dile getirir. Haydar-han ve köylüler de onu desteklemek için ağanın karşısında dururlar. Ağa, tuz madenini ve değirmeni geri verir ve eski düşmanlık yerini Nimet'in kızının Haydar'ın oğluyla evlenmesiyle dostluğa bırakır.

4- “Melik Hatun”, Hasan Mohammed-zadeh 1990: Kırsal Azerbaycanlı ailelerle ilgili Farsça bir film. Filmin müzikleri Azerbaycan klasik müziğinden, özellikle Amirov'dan alınmıştır. Bir iplik fabrikasının sahibi olan ve yerel insanları sömüren bir patron vardır. Bu film İran Azerbaycanlılarının kırsal yaşamının tipik özelliklerini göstermektedir.

5- “Âşık Bulut”, Menuçehr Tahmasibi 1991: Tebriz merkezli İran devlet televizyonu tarafından çekilen bu film, İran Azerbaycan'ındaki Miyane şehrindeki âşıklardan birinin hikayesine odaklanır. Bu film Farsça yayınlanmış olmasına rağmen, filmin orijinal dili Tebriz aksanıyla Azerbaycan Türkçesidir.

6- “Nar Vadi'sinin Gezinleri”, Yedullah Nev-asri 1991: Aynı adı taşıyan altı bölümlük bir dizinin film versiyonudur. Doğu Azerbaycan'ın Muğan bölgesinde ve Erdebil'de hazırlanmış ve İran televizyonunun ikinci kanalında yayınlanmıştır. Filmin dili Farsçadır, ancak orijinal sesi Muğan aksanıyla Azerbaycan Türkçesidir. Türklerin yaşadığı bir bölgede, bir aşiretin kırsal alandaki yaşam tarzını anlatır. Filmin Tebrizli yönetmeni, İran sinemasının tanınmış isimlerinden biridir. Azerbaycan geleneklerine göre, her yıl sonbaharın başında Muğan Ovası çevresindeki köylerin sakinleri pamuk hasadı mevsiminde Parsabad'a göç eder. Köylerden birinin halkı Parsabad'a göç ettiğinde on aileden biri için sorun çıkar ve kaçınılmaz olarak diğerlerinin gerisinde kalırlar. İki gün sonra aile yola devam eder ancak yol boyunca başka sıkıntılarla karşılaşır.

7- Elma, Ekber Sadeki 1993: İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak ürünü olup İran ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinde çekilmiştir. Filmin dili Farsçadır. Paşa, altı yaşındaki kızı Elma'yı kuzey İran'ın sınır bölgesinde kaybeder. Presteroyka adlı Sovyet gelişmelerinin başlamasıyla birlikte, Paşa'nın Younes adlı tanıdıklarından biri Elma'yı Azerbaycan'da gördüklerini bildirir. Suçu, güya Azerbaycandaki KGB'yi yöneten komünistlere karşı karşı olmaktadır.

8- Dilgüşa Sokağının Mertleri, Hasan Hidayet 1992: Film Farsça olmasına rağmen, atmosferi Azerbaycan kültürünün, özellikle de Azerbaycan âşık edebiyatının atmosferini taşır. Bu filmde, "Âşık Cünun" güzel sesiyle filme baş döndürücü bir ihtişam kazandırmıştır. Eserin bir sahnesinde ise, bu âşık bir kahvede Azerbaycan Türkçesi ile şarkı söyler. Film festivalinde ödülü aldıktan sonra evde eski bir film albümüne baktığında çocukluğunu hatırlayan yaşlı bir sinemacı görürüz: Cemal, babası film sansürcü olan sinemayı seven, annesini kaybetmiş bir gençtir.

9- Dumrul, Yedullah Semedi 1993. Bu film Azerbaycan Türkçesi ve Farsçadır. Azerbaycan halkı arasında popüler olan tarihi destanlardan biridir: "Dumrul" hikayesi " Dede Korkud'un "Deli Dumrul" hikayesinden alınmış ve sinemaya uyarlanmıştır. Dumrul, birçok güreşçiyle yarıştıktan sonra güreşçilerin güreşçisi seçilen güçlü bir pehlivandır.

10- Dağın Suskunluğu, Yedullah New-asrı 1997: İran Azerbaycan'ının kuzeyindeki Türk Eyaletlerinde ailelerin müzik, folklor, giyim ve sosyal dokusunu içeren bir film. Film Farsça olmakla birlikte atmosferi tamamen Türkçedir. Bu filmde Reşit, köyün ağası tarafından tahkir

edilir ve köyü terk etmek zorunda kalır. O, on yıl sonra geri döner, köyün efendisini öldürür ve...

11- Saray, Yedullah Semedi 1997. Azerbaycan Türkçesi ve Farsça dillerinde yapılmış ve Azerbaycan tarihinin popüler kültür destanlarından birini konu almaktadır: Annesini çocukken kaybeden Saray, yaşadığı köyde Aydın (Han Çoban) ile tanışır. Öte yandan köyün ağası, Saray'ı avlanırken görür ve ona âşık olur. Köyün büyükleri, Vaslat-han'ın isteğine karşı çıkar ve Sarayla Aydın'ın nişanlandığını ilan ederler. Aydın'ın annesinin hastalığı onu aileden ayrılmaya ve eve dönmeye zorlar. Annesinin ölümünden sonra yedi gün yedi gece yas tutar. Han, adamlarıyla kabileye saldırır, Saray'ın babasını ve kabilenin diğer üyelerini öldürmekle tehdit eder ve Saray'ı kendisine eşlik etmeye zorlar. Saray, Aydın'ın dönüşünü bekler; ama sonunda Aydın'ın gelişinden ümidini keserek, Han'ın onu yakalamaması için kendini "Arpaçay" nehrine atar.

12- Bir Kelebeğin Doğuşu, Mücteba Rai 1997: Filmin yönetmeni Türk değildir. Ama filmin dili Farsça ve Azerbaycan Türkçesinin karışımıdır. Karakterler Farsça konuşurken bile bunu Türk aksanıyla yaparlar. Filmin hikayesi Tebriz yakınlarındaki ünlü turistik köy "Kenduvan"da geçmektedir. Bu film irfani bir tema sunar. Filmin hikayesi üç bölümden oluşmakta olup bir çocuğu merkezine alır. "Doğum" adlı ilk bölüm, üvey babası ve annesiyle birlikte yaşayan bir erkek ve bir kızın annesinin doğumunu anlatır. Üvey baba kendi çocuğuna çok düşkündür, öte yandan karısının çocuklarıyla da arası iyi değildir ve onu baba olarak kabul etmezler. Babalarının öldüğüne inanmaktadırlar. Annenin ölümü ve yeni bir çocuğun dünyaya gelmesiyle onlar için işler değişir. "Yol" adlı ikinci bölüm, bedensel engelli bir çocuğun hikayesidir; engelli ailesiyle birlikte yaşayan bir çocuğun hikayesi. Büyükanne, kutsal türbeye gitmeyi ve hastayı iyileştirmek için bazı köylülerle dua etmeyi planlar. Hikayedeki çocuk Mandeni de onlarla gitmek ister ama uyuyakalır. Bu nedenle büyükannesine ve köylülere ulaşmak için tek başına gitmek zorunda kalır. "Kelebek" adlı üçüncü bölüm, halkın dualarıyla fırtınayı durdurmasını istedikleri bir Kuran öğretmenin hikayesini anlatır. Onun düşündükleri kadar kutsal olmadığını anlarlar. Hayal kırıklığına uğrarlar ve ona sahtekar derler. Çocuklarının onun sınıfına gitmesine izin vermezler. "Seyit Rıza" adında bir çocuk, öğretmeni ona "kelebekler gibi suyun üzerinden gel" dediği için sınıfına gider. Öğretmen ve Seyit Rıza, her gün Reza'nın geçtiği yere gittiklerinde, öğretmen onun gerçekten suyun üzerinde yürüdüğünü fark eder. Filmin müziği bir Azerbaycan klasiğidir.

13- Aypara, Muharrem Zeynelzade 1998: Bu film Batı Azerbaycan'da yapıldı. Yönetmeni İran sinemasının Azerbaycanlı sanatçılarından biridir. Bu film her ne kadar İran-İrak savaşı konusunu ele alsada, savaşın Türk ve Kürt aileleri için yarattığı felaketleri göstermesinin yanında, Azerbaycan müziğini, özellikle de en başarılı aşıklardan biri olan Aşık Cünun'un performansını yaygın olarak kullanır.

14- Transit Kafe, Kampoziya Partovi 2004: Bu film Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Farsça, Rusça ve Yunanca dillerindedir. Filmin atmosferi, İran'daki bir Azerbaycanlı ailenin günlük yaşamını anlatır. Azerbaycan folklor hikayesi "Dağlar kızı Reyhan"a atıfta bulunulması ve Reşid Behbudov'un ünlü şarkısının kullanılması gibi Azerbaycan kimliğinin unsurları bu eserde yer almaktadır. Bu film kocasını kaybeden Reyhan isimli bir kadının hikayesidir. Kocasını uluslararası transit yolunun yanında ona sadece bir kahvehaneyi miras bırakmıştır. Reyhan bağımsızlığını korumaya çalışır, ancak kayınbiraderi Nasir, Reyhan'ı kendisiyle evlenmeye zorlar.

15- Ev: Asgar Yusefinejad 2016: Bu filmin dili Azerbaycan Türkçesindedir ve tamamen toplumsal bir konuyu derin sembolizm biçiminde ifade eder. Çekim yeri İran'ın ikinci büyük şehri olan Tebriz şehridir; bu şehrin halkının neredeyse hepsi Azerbaycan Türkçesi ile konuşur. Bu filmde dil dışında Türk kimliğine ait unsurlar görülmemektedir. Filmin yönetmeni Tebriz'de

doğmuş, Tebriz'deki devlet radyo-televizyon merkezinin yönetmenlerinden biridir. Dili Azerbaycan Türkçesi olan İran sinemasının ilk ciddi filmidir.

16- Soğuk: Behmen ve Behram Ark 2016: Filmin dili Azerbaycan Türkçesidir. Hikaye ve konusu ise sosyal içeriklidir. Hep annesinin çarşafı altına saklanan bir çocuğun hikayesi. Annesi ona yardım etmek için bir gün çarşafsız bir şekilde, oğlunun peşinden gitmeye ve onu okuldan almaya karar verir. Bu çocuk için maceraların başlangıcı olur. Bu film, İran Uluslararası Çocuk ve Ergen Festivali'nin üç prestijli ödülünü kazanmıştır. Ark kardeşler; Behmen ve Behram, Tebriz'de doğmuş İran Türklerindendirler.

17- Hayvan: Behmen ve Behram Ark 2017: Bu 15 dakikalık ve diyalogsuz kısa film, Tebriz'de çekilmiş. Korkunç bir hayvan kılığına girerek sınır muhafızlarını kandırarak sınırı yasa dışı yollardan geçen bir adamın hikyesidir. Filmin yönetmenleri Ark kardeşler, bu filmle 2017 yılında 70. Cannes Film Festivali'nde Sinüs Vakfı Ödülü'nü kazanmayı başarmıştır.

18- Duman: Nadir Saiver ve Muhammed-rıza Azadger 2017: Dili Azerbaycan Türkçesi olan filmin hikaye ve teması toplumsal sorunları sembolik bir şekilde ele alır. Her iki yönetmen de Tebriz doğumlu ve İran Türklerindedir. "Duman" filminin hikayesi, kırk yaşındaki Ekber adında bir adamın hayatı ve düşünceleri ile ilgilidir; engelli kardeşinin tedavi masraflarını ve babasının cenaze masraflarını karşılamak için borçlu düşmüştür. Öte yandan, doktorlar kardeşinin tedavi olamayacağını, hayatta kalması için hiçbir umut olmadığını söylerler. Ailesini borcunun ana nedeni olarak gören Ekber, zor durumda kalır. Alacaklılarının baskısı altında kalır ve kardeşinin organlarını satmaya karar verir.

19- Kömür: İsmail Münsif 2018: Filmin yönetmeni Erdebil halkından ve İran Türklerindedir. "Gayret", Azerbaycan'ın sınır köylerinden birinde odun kömürü üretimi ile uğraşmaktadır. Oğlu Yaşar, altın çaldığı için hapidedir. Kız kardeşinin düğünü için izne çıkar ama aniden ortadan kaybolması Gayret'i büyük bir sıkıntıya sokar. Bu film Azerbaycan Türkçesindedir fakat yönetmenin Türk dilinde yapısına rağmen, Azerbaycan'ın görsel kültürüne ve klimatolojiye yabancı olduğu filmde izlenebilir. Bu film sadece Tebriz gibi birkaç Türk şehrinde gösterime girmiş ve gişede başarılı olamamıştır.

20- Deri: Behmen ve Behram Ark 2018: Film, Azerbaycan yerli kültürünün tüm unsurlarına sadık kalan bir sinema eseridir. Türklere ve Aşıkî sanatına ilişkin hikâyeler, folklor unsurları, halk sanatının motifleri bu eserde yer almaktadır. İran'daki Türk sinemasına örnek denilebilecek nadir bir eserdir. Filmin teması aşk, sihir ve batıl inançtır. Bir anne oğuldan oluşan hayatı tehlikede bir aileyi konu alır. Bu filmin çekimleri Tebriz yakınlarındaki Usku şehrinin Babil köyünde yapılmıştır. Araz adında genç bir adam, Maral adında Hristiyan bir kıza aşiktir ama Maral başka bir adamla evlenir. Köylerinde büyü ve lanetlerle ilgili birçok batıl inanç vardır. Araz'ın annesi de bu atmosferin etkisindedir. Araz sonunda Maral'la bağlantı kuramamasının sebebinin annesinin yaptığı büyüler olduğunu anlar. Filmin hikayesi "Aslı ile Kerem" adlı ünlü Azerbaycan aşk hikyesinden alınmıştır. Bu eser, Azerbaycan icra ritüelleri ile ilgili unsurlarla doludur.

21- Üç surat: Cafer Penahi 2018: Filmin dili Azerbaycan Türkçesi ve Farsçadır. Hikayesi bir Türk köyünde geçer. Senaryo Nader Saiver tarafından yazılmıştır. Bu film, 2018'de 71. Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü kazanmıştır. Bu filmde ünlü oyuncu Behnaz Caferi, bir şehir kızının videosunu görerek rahatsız olur. Kızın ailesi, Tahran Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini bırakması için ona baskı yapar. Behnaz, çekim sahnesinden ayrılır ve problemini çözmeye ona rehberlik etmesi için film yapımcısı Cafer Panahi'ye gider;. İkisi arabayla ülkenin kuzeybatısında, kızın doğduğu bir köye giderler ve orada o dağ köyünün yerlilerinin misafirperverliğini yakından görürler. Çok geçmeden bu insanların cömertliğinin ve misafirperverliğinin onlar için geleneklere saygı duymak kadar önemli olduğunu anlarlar.

22- Namu: Nadir Saiver 2018: Tebrizli bir yönetmen tarafından Tebriz'de çekilmiş bir film. Filmin dili Azerbaycan Türkçesi, Kürtçe ve Farsçadır. Bu film, 2019 yılında 10. "Suç ve Ceza" İstanbul Film Festivali'nin en iyi film ödülünü kazanmıştır. Ayrıca, bazı uluslararası film festivallerinde başka başarılar elde etmiştir. Filmin hikayesi, İran'ın en büyük Türk şehri olan Tebriz'de ailesi ve hasta babasıyla birlikte yaşayan bir Kürt öğretmen hakkındadır. Babası, otuz yıl önceki siyasi faaliyeti nedeniyle emniyet güçleri tarafından şüphelenilip takibe alınmış ve dolayısıyla oğlu da mercek altındadır. Sonunda oğlu onu memleketine götürmeye karar verir; çünkü doktor ona babasının yakında öleceğini söylemiştir. Yaşlı adam köyün yakınında arabada ölür ve oğlu, babasının cesedini omzuna alıp memleketine doğru yol alır.

23- Atabay: Niki Kerimi 2019: Bu film, sosyal bir sorunu gündeme getiren milliyetçi önyargılardan uzak sosyal bir melodramdır. Filmin konuşma dili olan Türkçe'de çelişkiler vardır. Bu filmde anlatılan aile üyelerinin her biri farklı bir aksanla Türkçe konuşur. Filmin yönetmeni Niki Kerimi, İran sinemasının başarılı kadın oyuncularından biridir; o Türk kökenli değildir. Filmde Azerbaycan Türkçesi dışında -ki bu fazlasıyla çelişkili ve yanlıştır-Türk kimliğinin başka bir unsuru görülmez. Azerbaycan aşık sanatının kullanımı sadece dekoratiftir ve kültürel veya kimlik yükü yoktur. Bu filmin Azerbaycan Türkçesi dublajlı güzel bir eser olduğu söylenebilir.

24- Mehdi'nin Mevkisi: Hadi Hejazi-fer 2019: İran-İrak savaşının komutanlarından Mehdi Bakiri'nin hayatını anlatan bu film, Azerbaycan Türkçesi dilindedir. İran-İrak savaşında İran savaş kuvvetlerinin büyük bir kısmı İran Azerbaycanlılarından oluşuyordu ve Mehdi Bakiri bu savaşın Türkçe konuşan komutanlarından biriydi. Film, büyük bir devlet bütçesi ile ve devlet propagandası doğrultusunda çekilmiş ve İran İslam Cumhuriyeti makamları tarafından defalarca övülmüştür.

25- Sosuz: Nadir Saiver: 2023: Ayaz isimli bir belediye çalışanının hayatını konu alan acı bir sosyal drama. Toplumun orta sınıfına mensup olan, kimseden rüşvet almayan ve eli temiz olan Ayaz, eşyle birlikte, karısının erkek kardeşine ait bir evde yaşamaktadır. Almanya'da yaşayan ancak şimdi İran'a dönmeyi planlayan siyasi bir mülteci o. Ayaz onun dönmesinden çekiniyor ve evi kaybedeceğinden endişelidir. Bu endişe onu etkiler ve onu basit bir çalışandan bir ajana dönüştürür. Filmin dili Tebriz şivesiyle tamamen Azerbaycan Türkçesidir. Tebriz'deki orta sınıf hayatını konu alan eserlerin en güzel örneklerindedir.

Önceki bölümlerde bahsedilen göstergelere göre Türk kimliği alanında bir veya birden fazla unsur içinde barındıran 25 film arasından, sadece 6 film tam olarak Türk kimliğiyle tanımlanabilir: Ev, Deri, Kömür, Soğuk, Duman ve Sosuz. Öyle görünüyor ki bunlar arasında Türk kimliğinin tüm temel unsurlarını içeren, Deri filmi İran tarihinin en özgün Türk filmidir.

Bu Akımın Oluşum Nedenleri:

İran sinemasında Türk kimliğine sahip sinema akımının tarihsel kökleri zayıf olmasına rağmen son sekiz yılda daha fazla ivme kazanmış; İran sinemasının tüm tarihi boyunca olduğu kadar bu yıllarda da Türk kimliğine sahip eserler yapılmıştır. Böyle bir eğilimin, siyasi, kültürel, sosyal, estetik, etnik ve ticari nedenler üzere çeşitli nedenleri vardır.

A) Siyasi Sebepler

Siyaset, güç peşinde koşan doğası gereği sinema gibi izleyici odaklı medyayı hiçbir zaman göz ardı edememiştir. Öte yandan siyaset alanı, çeşitli nedenlerden dolayı sinema sanatçıları için her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Rol modelleme, sosyal kontrol, kanalize edilmiş farkındalık ve politik eğilimler İranlı politikacıların sinemadaki menüleri arasında her zaman yer almıştır. Ayrıca mevcut durumun eleştirilmesi, idealizmin yaygınlaşması, mevcut duruma muhalefet ve toplumun temelden eleştirilmesi İranlı sinemacıların ilgi alanları arasında yer almıştır.

İran İslam Devrimi sonrası Sinema sektörünün temel politikası üç ilkeye dayandırılmıştır; Yönlendirme, destek ve kontrol.¹² Bu üç ilke, 1984'te Farabi Sinema Vakfı'nın kurulmasına yol açtı. Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'nın internet sitesinin ana sayfasında "Kültür ve İslami İrşad Bakanlığının Amaç ve Görevleri Hakkında Kanun" başlığı altında, bu kanunun 6. maddesinde farklı kurumlarla ilişki vurgulanmasına rağmen, etnik gruplar ve milletler, özellikle dünyanın mazlum halklarına işaret olunmuş fakat İran'daki etnik gruplardan söz edilmemiştir. Aynı kanunun 28. maddesinde ise sanatsal faaliyetlerin temel amacı, İslam İnkılabı kültürünün yayılması ve Farsçanın geliştirilmesi

hedeflenmiştir.¹³⁷

Bu alandaki mevcut yasaları inceleyerek, siyasetin sinematografik faaliyetlerde kilit bir role sahip olduğunu ve birkaç durum dışında tüm sinematografik olguların tamamen hükümetSEL olduğunu öğreniyoruz. Son yıllarda Azerbaycan Türkçesi, Kürtçe ve diğer yerel dillerde sinematografik eser üretimi artmış olsa da bu konuda net bir politika yoktur. Kitle iletişim faaliyetlerinin ve kamuoyunun farkındalığının artmasıyla bu tür faaliyetlerin yaygınlaşması, resmi hükümet pozisyonlarına sessiz bir tepki gibi görünüyor. Alan Thorn, modern siyasetin görevinin, etkin ademi merkezîyetçilik ve çoklu ve yeni kamusal alanların yaratılması yoluyla toplumu hükümete karşı güçlendirme görevi olduğunu; burada sadece söylem aktarımı değil, iktidarın ve karar almanın hükümet aygıtından yeni topluluğa aktarımı da uygulanacaktır.

(Benhabib, 371: 1375). Ancak İran'da sinemayla ilgili yasalar, bunların sadece resmi ve hükümet pozisyonlarını teyit etmek için olduğunu gösteriyor. Bu konular, "Siyasetin temel görevi, "kamu" yu içinde bulunduğu durumdan memnun kılmaktır" diyen Kant'ın ifadesine daha yakındır" (Habermas, 2005:182).¹⁴ Parlamento veya Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi olaylarda, İran etnik gruplarının oylarını çekmek için milliyetçi sloganlar atılıyor; İran'ın etnik gruplarının sinema ve tiyatro gibi kültürel-sanatsal faaliyetlerinin özgürlüğüne yönelik yardımlar da dahil ancak bu vaatler asla yerine getirilmiyor. Bu vaatlerin başında Türkler ve Kürtler gelmektedir.

B) Kültürel sebepler

Bir yandan İran etnik grupları arasında kitle iletişim araçlarından kaynaklanan farkındalığın yaygınlaşması, diğer yandan kendisini İslam Cumhuriyeti olarak tanıtan hükümetin zayıf performansının olumsuz etkileri, İslam Cumhuriyeti gibi kimlik hareketlerine neden olmuştur. İran'da milliyetçi etnik grupların yeni bir hayat bulmalarıdır. Bu tür hareketlerin taleplerinden biri de dillerine, kültürlerine ve sanatlarına saygı gösterilmesidir. Örneğin, hükümetin politika desteği olmamasına rağmen, Azerbaycan müziği ve dansı o kadar yayıldı ki, ulusal bir etkinliğin değerini buldular. *Haydar Babaya Salam* opereti Abdolhossein Laleh

¹²Daha fazla okumak için: İran'ın devlet sineması teorisi (Farabi Sinema Vakfı'nın politikalarına vurgu yaparak devrim sonrası sinemanın politika analizi). Mostafa Asadzadeh ve Hossamuddin Ashna. Üç Aylık Kamu Politikası Stratejik Araştırmaları Dergisi. Haziran 2019. Cilt 10, Sayı 34

¹³<https://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws>

(bu makalenin yazarı) tarafından Azerbaycan Türkçesi dilinde yazıp yönetilmiş, son 30 yılda Tahran, Tebriz, Bakü, Somqait ve Nahçıvan'da 8 yıl sahnelenmiştir ve bu İran tiyatrosunun çeşitli alanlarda rekor sahibi olmasına rağmen, İran tiyatrosunun rekor kıran arasında resmi olarak kabul edilmiyor.¹⁵

Ayrıca en ufak bir devlet desteği olmaksızın halkın desteği ve Tebrizli genç sanatçı Yaşar Şadpour'un rehberliğinde Tebriz'de Azerbaycan klasik senfoni orkestrası kurulmuş ve Tebriz'de muhteşem konserler vermeyi başarmıştır.¹⁶ Her halkın ve ulusun ihtiyaçlarından biri, kültürel-entelektüel olgularını sanatsal bedenlere aktarmaya ilgi duymalarıdır; Kendi kültürünü tanıtmanın ve başkalarının kültürünü tanımanın bir yolu da budur. Böyle bir arzu, kültürel çeşitlilik kavramına ulus ötesi bir istek ve saygıdır. Ortaya çıkan duygu, dünyanın ırkları ve milletleri için gurur verici bir duygudur. Başka kültürlerle ait eserleri görmeyi yanı sıra, kendi ana dillerinde ve kendi kültürel alanlarında eserler görmekten de hoşlanırlar; İranlı etnikleri böyle gerçeklerden uzaklaştırmak bir konu. Gavris Mozes, "Edebiyat ve Film Rehberi" kitabında yayınlanan "Sinemada Kültür Nesnesi Olarak Kutsal Kitap" başlıklı makalesinde bu konuyu ele almaktadır. 1956 yılında Cecil B. DeMille'in çektiği *On Emir* filmine atıfta bulunurken, Musa'nın On Emri kabul ettiği sahnenin tasvirini çok dinli ve çok kültürlü Amerikan toplumu için bir başarı olarak değerlendirir ve şöyle yazar: "On Emir filmindeki Sina Dağı'ndaki sahne, İncil'deki bir bölümün basit bir uyarlamasından daha fazlasıdır. Burada, Kutsal Kitabın kendisinde ifade edilmeyen bir pasajın gerçek "yazısını" görüyoruz. Yani kelimenin en maddi anlamıyla İncil'in bir yaratılış anına tanık oluyoruz; Bu da ancak sinema ortamının kendine has özellikleri sayesinde mümkündür" (Stam, 2015: 515). Bu tür bir tutum sinemayı birleştirici bir medya olarak tanıtır ve hatta milliyetçilik gibi çeşitli ideolojilerin yönüne aykırı bir yön ortaya koyar. İran sineması sinemayı hiçbir zaman ulusal konsolidasyon için kullanamamıştır.

C) Toplumsal Sebepler

Sinema tarihine baktığımızda, bu sanatın topluma ilk girdiği yıllarda geleneksel toplumlardan güçlü bir direnişle karşılaştığını görüyoruz. Bu direncin nedeni, toplumların kültür ve değerler sisteminin bozulmasıdır. Sinema karşıtlarına göre bu medya, geleneksel kültürün ve eski ve alışılmış yaşam biçiminin kültürel barışını ve etkinliğinde ihlal ediyor. Onlara göre sinema sıradan krizleri derin krizlere çevirir. Sinema yanlılarının direnişi ile sinemanın sanatsal bir anlatım olmakla birlikte toplumsal bir anlatım olduğu da kısa sürede anlaşılmaktadır. Bu nedenle, sosyal sınıflar başta olmak üzere tüm sınıflar, sosyal görüşleri desteklemek için bunu kullanma hakkını kendilerine verdiler. Bu konu postmodernist ortam doğrultusunda ortaya çıkan koşullara uygundur. Bu dönemde, "postmodernizm analizinden ortaya çıkan temalar, medyanın,

¹⁴ Laleh, Abdolhossein (2021) İran Sineması ve Siyasi Gelişmeler. Yakın Doğu Üniversitesi. İletişim Fakültesi –Araştırmalar Merkezi 1.

Uluslararası Sinema Sempozyumu Kültür-Sinema İlişkisi. 14-15-16 Haziran2021

¹⁵ <https://azarbaijansh.theater.ir/fa/attach/id/273746>

¹⁶ https://www.aparat.com/result/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

imajlarının ve göstergelerinin giderek modern vatandaş için nasıl gerçeğe giden yolu açan ajanlar olduğunu ele alır. Özellikle Fransız Jean Baudrillard'ın böyle bir görüşü vardır" (Hill, 2009:195). Şimdiye kadar bahsedilmeyenlerin fikirlerini yayma arzusu, onları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde düşünce ve fikirlerini yaymaya teşvik eder. Onlara göre küresel ilgiyi çekmek ve yerel ve yerel bir sorunu küresel bir soruna dönüştürmek bu konuda bir başarı faktörü olarak değerlendirilebilir.

D) Estetik Sebepler

Antik çağlardan günümüze düşünürler, düşüncelerini yaymak için çeşitli sanatsal biçimler ve yapılar kullanmışlardır. Türk boyları arasında bu görev âşıkların sorumluluğunda olmuştur. Kökleri tarihlerine, dillerine ve kimliklerine dayanan folklor hikayelerini süsleyerek bu tür düşünceleri yayarlar. Mevcut kültürel duruma uygun olan bu sanatlardan biri de sinemadır. Sayısız estetik değeri nedeniyle sinema, herhangi bir düşüncenin yayılması için güvenilir bir araç olarak kabul edilir. Dolayısıyla İran halkları böyle bir medyanın potansiyelini fark etmiş ve kullanmak için çaba sarf etmiştir. Sinemanın dili görsel bir dildir ve geçmişten günümüze çeşitli görsel geleneklerle kendisini zenginleştirmek istemektedir. Dijital sinema bile kendisini önceki görsel estetik geleneklerinden uzak tutamamıştır. Çünkü doğası gereği, "dijital görsel kültürün biçimsel yönü, saf ya da saf gösterenlerin sanatı değildir: yine anlatı ve anlatının göstergeleri, biçimlerde inşa edilen anlamın izini sorgular. Popüler gösterinin yeniden canlandırılan biçimlerinden gelen söz konusu estetik, kitlesel yeniden üretim kültürünün pişirildiği kazandan alınır; şekil ve görüntüye aşırı vurgu yapılan, ancak geleneksel temsilin kalıntılarını koruyan bir estetik türü" (Darley, 2000:162). Dolayısıyla bu tür bir sinemasal ilgiye maruz kalmayan kültürler, kendilerini çağın yaşayan sanat akımlarından çok uzak görürler; Sinema ve kültürler arasında çift yönlü bir ilişki ki ikisi de birbirini beslenir.

E) Etnik Sebepler

İran etnik grupları arasında kültür ve sanat alanında gizli rekabet bir gerçektir. Örneğin, şu anda İranlı Kürtlerin Kürt şehirlerinde hükümet fonlarıyla her yıl düzenlenen Kürt tiyatrosu adlı birkaç festivali var, ancak Türklere özgü bir festival yok. Sinema alanında ise saklı bir şekilde böyle bir rekabet yaşanıyor. Son yıllarda artan İran etnik gruplarıyla ilgili öykülü sinema ile birlikte İran etnik gruplarının belgesel sineması uzun bir geçmişe sahiptir ve sinemanın doğuşundan beri varlığını sürdürmektedir. Homayoun Emami "İran Antropolojik Sineması" adlı kitabında İran etnik gruplarının sinemasını araştırmıştır. İran halklarıyla ilgili tarihi eserleri incelerken bu bağlamda 35 belgesel sinema eserini tanıtmış ve incelemiştir. Bu kitabın önsözünde şöyle yazıyor: "İran'ın etnograflarının belgesel sinemasının nispeten net bir resmini çizmeye çalıştım" (İmami, 2006: 3). İranlı

Türklerin hakarete uğradığı "Ben Değilim"¹⁷ olayından önce, İran sinema ve televizyonunda Türklerin dilini ve kültürünü aşağılamak aşağı yukarı yaygındı. Bu eserlerde toplumun alt tabakasının karakterleri genellikle Türklerdi; okul babası, mahallenin soporu, ofis korucuları ve çalışanları gibi Pehlevi döneminden ve İran devriminden önce bir miras. Naif olarak gösterilen Türkleri ve diğer etnik grupları aşağılama zihniyeti, bu etnik grupların böyle bir ortama karşı mücadele etmesine neden olmuş; Bu, dünya sinema tarihinde de görülmuş bir olaydır. Robin Wigman'a göre, "Türden izleyiciye, yönden anlatıya, ideoloji ve malzeme alanında ırk ve etnisite, Hollywood film endüstrisi, temsil ve film izleme kültürleri üzerinde temel bir etkiye sahiptir" (Hill, 2009: 267). Etnik çeşitliliğe sahip toplumların filmleri şöyledir; Bugün bile tüm sosyolojik aydınlanmayla.

F) Ticari Sebepler

Bu konuda ortaya atılan son sebep ise ticari niteliktedir. Halkın Türk kültürüne ve diline olan ilgisini fark eden yapımcılar, sadece daha fazla para kazanmak amacıyla Türkçe eserler üretmeye başlamışlar ve bu ilgiyi istismar etmeye çalışmaktadırlar. Türk dili ve kültürü hakkında en ufak bir bilgisi olmadan, bu kültür ve dil kavramının hiçbir unsurunu barındırmayan eserler ortaya koymuşlardır. Son olarak bu tür filmler, olsa olsa Türkçe dublajla filmlerdir diye biliriz. Bu kadar.

Sonuç

İran'da Türk sinema kimliği olarak adlandırılan bir akımın varlığı henüz emekleme aşamasındadır ve böyle bir eğilime ulaşmak için özellikle sinema araştırmaları alanında çok çaba sarf edilmesi gerekmektedir. İran halklarının kültürüne dayanan eserler göz önüne alındığında, İran sineması kültürel ve sanatsal temellerini güçlendirebilir ve böyle bir alanı küresel düzeyde eskisinden daha fazla tanıtabilir. Şimdilik İran sinemasında böyle bir akımın olduğunu iddia etmek mümkün değil. Bu ölçüde üretilen eserler, bu tür sinemanın geleceği için iyi bir deneyim olabilir.

¹⁷12 Mayıs 2006 yılında karikatüristlerden biri "İran" gazetesinde Türklerin hamamböceği olarak tanıtıldığı bir eser çizmiştir. Bunu takiben Tebriz başta olmak üzere binlerce kişi Türkçe slogandalarla sokağa döküldü ve ulusal bir kriz yaratıldı. Bunun ardından resmi ve gayri resmi medyada tüm İran etnik gruplarına yönelik hakaretler duyuruldu. Daha fazlasını okumak için: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran_Karikat%C3%BCr_Krizi

Kaynaklar

- İmami, Humayun (2006) İran'ın antropolojik sineması. Afkar yaynevi - Benhabib, Seyla (1996) Modernite ve eleştirel teörinin çelişkileri. Hassan Chavoshian - Organon 11 ve 12
- Berahimi, Mensur (1998) Romance and Melodrama. Farabi Dergisi - Collins, Jim (1994) Film Theory Goes to the Movies, Hillary Radner, Routledge - Comolli, Jean-Louis (1999) Sinema, Eleştirinin İdeolojisi. Massoud Farasti (Eleştiri nedir ve...) Keşif kültürü.
- Darley, Andrew (2000), Visual Digital Culture, Rutledge, London and New York. - Habermas, Jürgen (2005) Kamusal alan yapısının dönüşümü. Cemal Mohammedi - Düşünceleri yayınlamak
- Hacery, Ziya-eddin (1998) Farsça kelimelerin Vandı (Türkçesi:li, lı) Avayi nur yaynevi
- Hamad, Turki (2003) Yerli Kültür ve Küresel Zorluklar. Mahir Amuzgar. Merkez yayın
- Hill, Jon (2009) Film Çalışmalarında Eleştirel Yaklaşımlar. Ali Ameri Mahabadi, İslam Kültürü ve Sanatı Araştırma Enstitüsü - J. Lang, Robert (1998) Melodram Butiği. Maziar islam. Farabi Yaynevi - Nizâmî-i Gencevî (0000) *Yedi Güzel* (هفت بيكر Haft Paykar). 107 ve 108. mısra
- Stam, Robert (2012) Literatour and Fılm. Davud tabaei. İran sanat akademisi
- Şayegan, Daruş (2001) Yeni Büyüçülük. Fatıma Veliani. Furuzan Yayınları